

QISHLOQ XO'JALIK SOHASIDAGI TASHQI ALOQALAR VA UNING TARIXIY TAJRIBASI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA)

Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333134>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi sohasidagi tashqi aloqalar, ularning shakllanishi va rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Ilk tarixiy davrlardan boshlab, bu soha dunyo mamlakatlari o'rtasida resurlar, texnologiyalar, o'simlik va hayvonot navlarini almashinuvini ta'minlashda muhim o'rin tutgan. Maqolada turli mamlakatlar bilan amalga oshirilgan eksport-import munosabatlari, ilmiy-tadqiqot hamkorliklari hamda zamonaviy davrda xalqaro tashkilotlarning roli ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, tashqi aloqalarda yuz berayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, tashqi aloqalar, eksport-import, ilmiy hamkorlik, xalqaro tashkilotlar.

Аннотация: В данной статье анализируются внешние связи в сфере сельского хозяйства, а также направления их формирования и развития. С древних времён сельское хозяйство играло важную роль в обмене ресурсами, технологиями и сортами растений и животных между странами. В статье рассматриваются экспортно-импортные отношения, научно-исследовательское сотрудничество с различными государствами и роль международных организаций в современный период. Кроме того, затрагиваются проблемы, возникающие в области международного сотрудничества, и пути их решения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, внешние связи, экспорт-импорт, научное сотрудничество, международные организации.

Annotation: This article analyzes the foreign relations in the agricultural sector and their formation and development. Since ancient times, agriculture has played a crucial role in exchanging resources, technologies, and plant and animal varieties among countries. The article explores export-import relations, research collaborations with various nations, and the role of international organizations in the modern era. Additionally, it addresses challenges facing international cooperation in agriculture and possible solutions.

Key words: agriculture, foreign relations, export-import, research collaboration, international organizations.

Qishloq xo'jaligi insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy sohaslaridan biri bo'lib, u ilk tarixiy davrlardan oq turli mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni shakllantirishda muhim o'rin tutgan [1]. Xususan, dunyo mamlakatlari o'rtasida ekin navlarini almashinuvi, hayvonot zotlarini takomillashtirish, texnologik yutuqlar bilan tanishuv kabi jarayonlar bir necha asrlik tarixqa ega. Mustaqillikka erishganidan so'ng, mamlakatimizda ham qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirish, chet el bozorlariga chiqish, ilmiy hamkorlik aloqalarini kengaytirish asosiy ustuvor vazifalardan biriga aylandi [2].

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chet el bozorlariga olib chiqishda eng muhim yo'nalishlardan biri – yuqori sifatli mahsulot va uning raqobatbardosh narxidir. Zamonaviy davrda rivojlanayotgan mamlakatlar mevalar, sabzavotlar, paxta, go'sht va sut maxsulotlari eksporti bilan iqtisodiy manfaatdorlikka erishmoqda.

FAO, Jahon banki, IFAD kabi xalqaro tashkilotlar qishloq xo'jaligi infrastrukturasini yaxshilash, yerlarni meliorativ holatini saqlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish kabi loyihalarda ko'maklashadi . Shu orqali transchegaraviy daryolardan foydalanish, yer unumdorligini oshirish, genetik jihatdan yaxshilangan o'simlik navlarini yaratish borasida hamkorlik munosabatlari shakllandi .

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, qishloq xo'jaligi sohasida ham chuqur islohotlar boshlandi. Dastlab paxta-g'alla monopoliyasi saqlanib qolgan bo'lsa-da, bosqichma-bosqich diversifikatsiya jarayoni amalga oshirildi. Asta-sekin, paxta va g'alla majburiy rejaları qisqartirildi, dehqon va fermer xo'jaliklariga o'z xohishiga ko'ra ekin turini tanlash huquqi berildi. Ayniqsa, Andijon viloyatida meva-sabzavotchilik, chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik sohalari jadal rivojlana boshladi. Kooperatsiya, klaster usuli joriy etilib, fermer xo'jaliklari va kichik tadbirkorlik subyektlarining tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengaytirildi. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish, yangi innovatsion uslublarni qo'llash orqali viloyat qishloq xo'jaligi yanada rivojlanishga erishdi.[6]

Mustaqillikning dastlabki bosqichlarida O'zbekistonga xorijiy sarmoya kirib kelishi uchun huquqiy bazani takomillashtirish muhim vazifa bo'ldi. Jumladan, "Xorijiy investitsiyalar to'g'risida"gi qonunlar, investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan prezident farmonlari qabul qilindi. Natijada Andijon viloyatida paxtani qayta ishlash; to'qimachilik, yog'-moy sanoati, meva-sabzavotlarni qayta ishlash bo'yicha qo'shma korxonalar barpo etila boshladi. Xorijiy investitsiyalar

viloyatning qishloq xo'jaligida zamonaviy texnikalar, ilg'or texnologiyalar joriy etilishiga, ishlab chiqarish hajmining ortishiga xizmat qildi. Misol uchun, Andijonda bir necha yirik to'qimachilik klasterlari ishga tushirilib, xorijiy texnologiyalar yordamida paxta tolasi chuqur qayta ishlanib, yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Natijada, ilgari faqat xomashyo sifatida eksport qilinadigan paxta tolasi endilikda ip-kalava, mato, tayyor kiyim-kechak kabi yakuniy mahsulotlar ko'rinishida xorij bozorlariga yo'naltirilmoqda. Bu esa viloyat iqtisodiyotiga qo'shimcha daromad keltirish bilan birga, ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.[7]

Andijon viloyatida agroiqtisodiy islohotlar tufayli meva-sabzavotchilikka e'tibor kuchaydi. Iqlimning qulayligi, suv resurslarining nisbatan yetarliligi, ekin yerlarining unumdorligi tufayli viloyatda gilos, olma, uzum, anor, shaftoli, bodring, pomidor, piyoz, sarimsoq kabi mahsulotlar yirik hajmda yetishtiriladi. Ayni paytda ularning bir qismi o'z ichki bozorimizni ta'minlash bilan cheklanmay, qator xorijiy davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Bunda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaqin Sharq bozorlariga chiqish jadal rivojlanmoqda.

Meva-sabzavot mahsulotlarini xorijga eksport qilishda qator muammolar ham mavjud. Masalan, logistika infratuzilmasi, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari yetarlicha rivojlanmagan davrda mahsulotlarning tez buzilishi, eksport hajmining pasayishi, raqobatbardoshlikning zaifligi kabi muammolar yuzaga kelardi. So'nggi yillarda hukumat dasturlari doirasida sovutkich omborlari, zamonaviy omborxonalar qurilishi va meva-sabzavot yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu esa Andijon viloyatining xorijiy bozorlar bilan hamkorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Andijon viloyatida chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalarida ham jiddiy ijobiy o'zgarishlar mavjud. Xususan, sut va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ortib, ushbu mahsulotlarni qayta ishlash tarmoqlari rivojlanmoqda. Tashqi bozorga sut va go'sht mahsulotlarini eksport qilish hajmi hozircha cheklangan bo'lsa-da, kelajakda ushbu yo'nalish bo'yicha ham katta salohiyat mavjud. Ayni paytda xorijiy hamkorlar bilan urug'chilik, chorva seleksiyasi, naslchilik ishlarini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa sog'lom, mahsuldor qoramol zoti, parrandalarni ko'paytirish va exportbop mahsulotlar ishlab chiqarishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi sohasida xorijiy hamkorlikni rivojlantirishda huquqiy va institutsional asosning puxta bo'lishi talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan boshlab qishloq xo'jaligi sohasini tartibga soluvchi qonunlar, Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Andijon viloyati hokimligining dasturlari xorijiy davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirishda poydevor bo'lmoqda.[8] Xususan, "Fermer xo'jaliklari to'g'risida"gi qonun, "Qishloq xo'jaligida klaster tizimini rivojlantirish to'g'risida"gi qarorlar, "Xorijiy investitsiyalar to'g'risida"gi qonun, "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi qonun hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar viloyatda tashqi iqtisodiy faoliyatni liberalizatsiya qilish, investorlar huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xorijga eksporti O'zbekiston iqtisodiyotining savdo balansida ijobiy ko'rsatkichlarni shakllantiradi. Bugungi kunda paxta tolasi, to'qimachilik, meva-sabzavot, yog'-moy mahsulotlari, shuningdek, chorva va parrandachilik mahsulotlari ham xorij bozorlariga yo'naltirilmoqda. Andijon viloyati yirik eksport hajmiga ega bo'lgan hududlardan biri hisoblanib, mamlakatning umumiy qishloq xo'jaligi eksportida munosib o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligi sohasida tashqi aloqalarning kengayishi xorijiy tajribani o'rganish va joriy etish, ilm-fan yutuqlarini qo'llash, innovatsion texnologiyalarni lokal sharoitga moslashtirish imkonini bermoqda. Xususan, Andijon qishloq xo'jaligi institutlari, professional ta'lim muassasalari, qishloq xo'jaligi klasterlari chet ellik ekspertlar bilan hamkorlik qilish orqali kadrlar malakasini oshirish, zamonaviy laboratoriya va tajriba bazalarini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Xorijda stajirovka qilayotgan yosh mutaxassislar soni yildan yilga ortib, ular qaytgach, o'z amaliy bilimlari bilan ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot jarayonlarida faol ishtirok etmoqdalar. Andijon viloyatining har bir tumani qishloq xo'jaligining ma'lum tarmog'iga ixtisoslashgan. Masalan, Baliqchi, Marhamat, Izboskan, Jalolquduq, Qo'rg'ontepa, Xo'jaobod va boshqa tumanlarda bir qator tarmoqlar alohida rivoj topgan. Bu tumanlar xorijiy bozorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkoniga ega bo'lsa, ayrim tumanlarda logistika, infratuzilma, texnologik salohiyat yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib, ular hududiy iqtisodiy o'sishda ortda qolmoqda. Shuning uchun viloyat miqyosida izchil hududiy rivojlanishni ta'minlash, investitsiyalarni tumanlar kesimida teng taqsimlash, klaster usuli orqali kooperatsiyani kuchaytirish dolzarb ahamiyatga ega.

2019 yilning 29 may kuni O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligida Isroil qishloq xo'jaligi va agrar tarruqiyot vazirligi bosh direktori

o'rinbosari Mixal Levi boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuvda O'zbekistonda zamonaviy mexanizmlarni joriy etish va qishloq xo'jaligi rivojlanishi yo'lida ilg'or texnologiyalarni keng tatbiq etishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Bugungi kunda Isroil texnologiyalari asosida paxtachilikda tomchilab sug'orish texnologiyasidan unumli foydalanib kelinmoqda [9].

Qishloq xo'jaligi sohasidagi tashqi aloqalar Andijon viloyati iqtisodiyotini rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish, eksport salohiyatini mustahkamlashda asosiy o'rinlardan birini egallaydi. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, har qanday davrda tashqi aloqalarning foydali jihatlarini to'g'ri o'zlashtira olgan, xorijiy tajribani lokal sharoitga muvaffaqiyatli moslashtirgan mintaqalar iqtisodiy jihatdan barqaror bo'lib, aholi turmush darajasini yaxshilashga erishadi. Mustaqillik yillarida Andijon viloyatida ham bu borada muayyan yutuqlarga erishildi, ammo kelajakda amalga oshirish lozim bo'lgan vazifalar hali juda keng va turfa. Shu bois, qishloq xo'jaligi sohasida tashqi aloqalarni yanada takomillashtirish, diversifikatsiya qilish, innovatsiyalarni jalb qilish, inson kapitalini rivojlantirish hamda ekologik mas'uliyatni yuksaltirish eng muhim ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Diamond, J. (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W.W. Norton.
2. FAO (2021). State of Food and Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization.
3. Ахмедов, Ш. (2001). Қадимий цивилизациялар тарихи: қишлоқ хўжалиги тараққиёти. Тошкент: Фан нашриёти.
4. World Bank (2019). Agricultural Trade and Market Access. Washington, D.C.: World Bank.
5. Назаров, Н. (2022). Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги секторини модернизация қилиш. Тошкент: Иқтисодиёт нашриёти.
6. Jo'raev N. "O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda investitsiyalarning roli". – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
7. Azimov Sh. "To'qimachilik klasterlari faoliyati va uning iqtisodiy samaradorligi" // "Milliy iqtisodiyot va tadbirkorlik" ilmiy jurnali, №1, 2020. – B. 34–42.

8. “Xorijiy investitsiyalar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi qonuni (yangi tahriri), 2020-yil 28-dekabr. <https://www.xabar.uz/uz/post/qishloq-xojaligi-sohasida-isroil>